

Yeşil Akdeniz Diyeti ve Potansiyel Sağlık Etkileri

The Green Mediterranean Diet and Its Potential Health Effects

Büşra Hökelek^{1,*}

¹ İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, busra.hokelek@inonu.edu.tr, ORCID ID: 0009-0001-5604-9765

* Sorumlu yazar: Büşra Hökelek, busra.hokelek@inonu.edu.tr

Özet

Yeşil Akdeniz diyeti, geleneksel Akdeniz diyetine kıyasla daha yüksek polifenol içeriğine sahip, bitki bazlı protein kaynaklarını ön planda tutan sürdürülebilir bir beslenme modelidir. Geleneksel Akdeniz diyetinden farklı olarak kırmızı ve işlenmiş et tüketimini oldukça sınırlamakta veya diyetten tamamen çıkarmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler, Mankai (*Wolffia globosa*) su mercimeği, yeşil çay, ceviz, deniz yosunu ve algler gibi polifenol kaynakları diyetle eklenmektedir. Baklagiller, kuruyemişler ve yağlı tohumlar diyetin temel bitkisel protein kaynaklarıdır. Bu çalışma, yeşil Akdeniz diyetinin genel özelliklerini ve bu diyet modelinin potansiyel sağlık etkilerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirmeyi amaçlayan bir derleme çalışmasıdır. Literatür taraması, PubMed ve ScienceDirect veri tabanları üzerinden Haziran-Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş, son beş yıla ait çalışmalar incelenmiştir. Elde edilen bulgular, yeşil Akdeniz diyetinde polifenol açısından zengin besinlerin günlük tüketiminin artması sayesinde inflamatuvar yanıt, obezite, dislipidemi, insülin direnci, non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı ve yaşa bağlı beyin atrofisi gibi sağlık problemleri üzerinde geleneksel Akdeniz diyetine göre daha etkili sonuçlar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca yeşil Akdeniz diyeti, kortizol düzeylerinde azalma, açlık ghrelin düzeyinde artış ve demir homeostazında iyileşme gibi etkilerle metabolik sağlığı desteklemektedir. Sonuç olarak yeşil Akdeniz diyeti, özellikle bazı kronik hastalıkların önlenmesinde ve sağlıklı yaş almanın desteklenmesinde olumlu etkileri olan bir beslenme yaklaşımı olarak öne çıkmaktadır. Ancak etkilerinin daha net bir biçimde ortaya konulabilmesi için çalışmaların farklı popülasyonlarda, geniş örneklem grupları ve uzun vadeli takiplerle desteklenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Akdeniz diyeti; polifenol; kardiyovasküler hastalıklar; metabolik sağlık.

Abstract

The Green Mediterranean Diet is a sustainable eating model that prioritizes plant-based protein sources with higher polyphenol content than the traditional Mediterranean diet. Unlike the traditional Mediterranean diet, it significantly limits or eliminates red and processed meat consumption. Polyphenol sources such as green leafy vegetables, Mankai (*Wolffia globosa*) duckweed, green tea, walnuts, seaweed, and algae are added to the diet. Legumes, nuts, and oilseeds are the diet's primary sources of plant protein. This review aims to evaluate the general characteristics of the Green Mediterranean Diet and its potential health effects in light of scientific findings. The literature search was conducted between June and July 2025 using the PubMed and ScienceDirect databases, examining studies from the last five years. The findings suggest that increased daily consumption of polyphenol-rich foods in the green Mediterranean diet may provide more effective results than the traditional Mediterranean diet on health problems such as inflammatory responses, obesity, dyslipidemia, insulin resistance, non-alcoholic fatty liver disease, and age-related brain atrophy. Furthermore, the green Mediterranean diet supports metabolic health through effects such as decreased cortisol levels, increased fasting ghrelin levels, and improved iron homeostasis. In conclusion, the green Mediterranean diet stands out as a nutritional approach with positive effects, particularly in preventing certain chronic diseases and promoting healthy aging. However, to more clearly demonstrate its effects, studies with diverse populations, larger sample sizes, and long-term follow-up are needed.

Keywords: The green Mediterranean diet; polyphenol; cardiovascular diseases; metabolic health.

1. Giriş

Akdeniz diyeti; başta kardiyovasküler hastalıklar, inflamasyon, obezite ve metabolik bozukluklar olmak üzere çeşitli hastalık risklerini azaltabilen, sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle yaygın olarak kabul gören sürdürülebilir bir diyet modelidir. Beslenme alışkanlıkları toplumdan topluma değişkenlik gösterebilmektedir ancak bu diyet modeli genel olarak Akdeniz bölgesinde yaşayan bireylerin beslenme tarzını yansıtmaktadır. Meyve, sebze, zeytinyağı, tam tahıl, baklagil ve kuruyemişlerin yüksek düzeyde; süt ürünlerinin orta düzeyde; balık ve kümes hayvanlarının düşük-orta düzeyde; doymuş yağ, rafine şeker, rafine tahıllar, kırmızı ve işlenmiş etlerin düşük düzeyde ve şarabın ölçülü düzeyde tüketimi ile karakterizedir (Oikonomaki, 2025).

Geleneksel Akdeniz diyetinin bir varyasyonu olan yeşil Akdeniz diyetinde, bu diyetten farklı olarak kırmızı ve işlenmiş et tüketimi oldukça sınırlanmakta veya diyetten tamamen çıkarılmaktadır. Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, kara lahana, roka gibi), yeşil çay, deniz yosunu ve algler gibi polifenol kaynakları diyetle eklenmektedir. Yeşil yapraklı sebzeler, oksidatif stresi ve inflamasyonu azaltan biyoaktif bileşenler içermektedir. Baklagiller (mercimek, nohut, fasulye gibi), kuruyemişler (ceviz, badem, antep fıstığı gibi) ve omega-3 yağ asitlerinin de kaynağı olan tohumlar (chia, keten tohumu, kenevir gibi) diyetin temel bitkisel protein kaynaklarıdır (Oikonomaki, 2025).

Bunlara ek olarak yeşil Akdeniz diyetinde spesifik olarak öne çıkan bir diğer kaynak ise Mankai (*Wolffia globosa*) su mercimeğidir (Oikonomaki, 2025). Besinsel olarak Mankai, kuru maddenin %45'inden fazlasında protein içermekte, 9 esansiyel ve 6 esansiyel olmayan amino asit bulundurmaktadır. Çözünmeyen posa, vitamin (özellikle folik asit), mineral (özellikle demir ve çinko) ve polifenoller açısından oldukça zengindir (Yaskolka Meir, 2019).

Polifenoller, bitki bazlı gıdalarda yaygın olarak bulunan çeşitli fitokimyasallardır. Antioksidan ve antiinflamatuvar özellikleri ile obezite, metabolik sendrom, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıkları önleme potansiyeline sahiptir (Tresserra-Rimbau, 2014; Serino, 2018). Yapılan araştırmalarda Mankai su mercimeğinin yapısında yaklaşık 200 farklı fenolik bileşik spesifik olarak tespit edilmiştir. Kuersetin, izorhamnetin, kaempferol, mirisetin, apigenin, luteolin, orientin, syringetin, larisitrin, epikateşin, naringenin, taksifolin, astilbin, kafeik asit, ferulik asit, kumarik asit, sinapik asit, ellajik asit, ginkgoik asit ve gallik asit bunlardan bazılarıdır (Yaskolka Meir, 2021^a).

2. Yöntem

Bu araştırma, yeşil Akdeniz diyetinin genel özelliklerini ve bu diyet modelinin potansiyel sağlık etkilerini bilimsel bulgular ışığında değerlendirmeyi amaçlayan bir derleme çalışmasıdır. Çalışma kapsamında Haziran–Temmuz 2025 tarihleri arasında PubMed ve ScienceDirect veri tabanlarında “yeşil Akdeniz diyeti”, “kardiyovasküler hastalıklar” ve “metabolik sağlık” anahtar kelimeleri kullanılarak kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması sürecinde son 5 yıla ait yetişkin yaş grubu insan çalışmalarını içeren, tam metnine ulaşılabilir olan araştırma makaleleri herhangi bir değerlendirme puanı hesaplaması ve dil kısıtlaması yapılmaksızın çalışmaya dahil edilmiştir. Derleme makaleleri, editöre mektup ve hayvan çalışmaları ise çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. Taramalar sonucunda 24 kaynağa ulaşılmıştır.

Bunlardan 5'i derleme makale, 3'ü editöre mektup, 4'ü hayvan çalışması olması ve üçünün tam metnine ulaşamaması nedeniyle çalışma kapsamı dışında bırakılmış ve geriye kalan 9 çalışma incelemeye dahil edilmiştir.

3. Yeşil Akdeniz Diyetinin Bazı Hastalıklar ve Potansiyel Sağlık Üzerine Etkisi

Yeşil Akdeniz diyetinin potansiyel sağlık etkileri "Dietary Intervention Randomized Controlled Trial – Polyphenols Unprocessed Study (DIRECT-PLUS)" çalışma grubu tarafından araştırılmıştır. Çalışma grubunun yapmış olduğu araştırmalardan 9'u incelenmiştir (Tsaban, 2022; Alufer, 2023; Yaskolka Meir, 2021^b; Zelicha, 2022; Tsaban, 2021; Zelicha, 2024; Yaskolka Meir, 2019; Pachter, 2024; Kaplan, 2022). Bu randomize kontrollü çalışmalara katılmaya 378 birey gönüllü olmuş, bazı çalışmalarda değişmekle birlikte genellikle 294 birey ile gerçekleştirilmiştir. Abdominal obezite (bel çevresi >88 cm olan kadınlar ve >102 cm olan erkekler) ve dislipidemiye (trigliserid >150 mg/dL ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL kolesterol) \leq 50 mg/dL olan kadınlar ve \leq 40 mg/dL olan erkekler) sahip, anemik olmayan 30 yaş üstü yetişkin bireyler çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcıların %88'i erkek (n=259), ortalama yaşı 51,1 \pm 10,5 yıl ve ortalama beden kütle indeksi 31,3 \pm 4,0 kg/m²'dir. Her bir grupta 98 birey olacak şekilde kontrol, Akdeniz diyeti (AD) ve yeşil Akdeniz diyeti (YAD) grubu olmak üzere rastgele üç gruba ayrılmıştır. Kontrol ve AD grubundaki bireylerin 86'sı, YAD grubundaki bireylerin ise 87'si erkektir. Tüm çalışma gruplarına fiziksel aktivite yapmaları talimatı verilmiştir. Katılımcılara ücretsiz spor salonu üyeliği sağlanmış ve yaklaşık %80'i aerobik içerikli orta yoğunlukta fiziksel aktivite programı oluşturulmuştur. Kontrol grubundaki katılımcılara standart sağlıklı beslenme danışmanlığı verilmiştir. Her iki Akdeniz diyetinde de eşit düzeyde enerji kısıtlaması (önerilen enerji alımı kadınlar için 1200-1500 kkal/gün ve erkekler için 1500-1800 kkal/gün) yapılarak kişiselleştirilmiş bir diyet planı oluşturulmuştur. Toplam yağın yaklaşık %40'ı esas olarak çoklu doymamış yağ asitlerinden ve tekli doymamış yağ asitlerinden oluşmuştur. Karbonhidratlar ilk 2 ayda günde 40 g'dan az iken devamında kademeli olarak günde 80 g'a kadar artırılmıştır. Ayrıca YAD grubundaki katılımcıların kırmızı ve işlenmiş et ürünlerinden kaçınmaları sağlanmıştır. İzokalorik Akdeniz diyetinin verildiği AD ve YAD gruplarının günde 28 g ceviz tüketmeleri sağlanmıştır. Bu miktarın tüketimi ile 440 mg/gün polifenol alımı sağlanmıştır. Ek olarak YAD grubuna günde 800 mL (yaklaşık 3-4 fincan) yeşil çay ve 100 g dondurulmuş bitkiden yapılan yeşil shake formunda Mankai verilmiştir. Mankai tüketimi ile 1240 mg/gün polifenol alımı sağlanmıştır (Tsaban, 2022; Alufer, 2023; Yaskolka Meir, 2021^b; Zelicha, 2022; Tsaban, 2021; Zelicha, 2024; Yaskolka Meir, 2019; Pachter, 2024; Kaplan, 2022). Yeşil çaydan gelen polifenollerin çoğu ise kateşinlerdir. Bu kateşinler esas olarak epigallokateşin, epikateşin gallat ve epigallokateşin gallattır (Yaskolka Meir, 2021^a).

Açlık ghrelin düzeyinin düşük olması obezite ve metabolik sendrom ile ilişkilidir. Farklı diyet müdahaleleri ile ağırlık kaybı sürecinde açlık ghrelin düzeylerinin değişimini ve bunun metabolik etkilerle bağlantısının incelendiği bir çalışmada, katılımcıların başlangıçta, 6. ve 18 ay sonunda ölçümleri alınmıştır. Başlangıçta kadınlarda (ortalama 719 \pm 257 pg/mL) açlık ghrelin düzeyinin erkeklere (480 \pm 188 pg/mL) göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda ortalama açlık ghrelin düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde %7,3 \pm 26,6 artma, kadınlarda %9,2 \pm 21,3 azalma; çalışma gruplarına göre

incelendiğinde kontrol grubunda %1,3, AD grubunda %5,4 ve YAD grubunda %10,5 artış göstermiştir. Erkek katılımcılarda açlık ghrelin düzeyi artışı, ağırlık kaybından bağımsız olarak insülin direnci ve visseral adipoz dokunun azalması gibi metabolik iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir (Tsaban, 2022).

Sabah açlık kortizol düzeylerinin, farklı diyet müdahaleleriyle nasıl değiştiğini ve bu değişimlerin kardiyometabolik sağlığa etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada sabah 07:00 ile 07:30 arasında alınan kortizol (stres hormonu) düzeyleri başlangıçta, 6. ve 18. ay sonunda değerlendirilmiştir. Başlangıçta sabah açlık kortizol düzeyi ortalaması 304,1 nmol/L ve erkeklerde (308,6±90,0 nmol/L) kadınlara (269,6±83,9 nmol/L) göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Altı aylık değerlendirme sonucunda gruplar arasında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Çalışma sonucunda kontrol grubunda anlamlı olmamakla birlikte %4 artma görülürken AD grubunda ortalama %1,6 ve YAD grubunda ortalama %1,8 anlamlı azalma görülmüştür. Bu azalma ağırlık kaybından bağımsız olarak açlık kan şekeri, Hemoglobin A1c (HbA1c), alanin aminotransferaz, tiroit stimulan hormon, testosteron ve hepatik steatozda azalma ve HDL kolesterol düzeylerinde artma ile pozitif ilişkili bulunmuştur. Yeşil Akdeniz diyetinin stres hormonu profiline (kortizol) ve metabolik sağlığa fayda sağlayabileceği öne sürülmektedir (Alufer, 2023).

Visseral adipoz doku artışı; hipertansiyon, dislipidemi, tip 2 diyabet dahil olmak üzere birden fazla kardiyovasküler risk faktörünün gelişimi ile yakından ilişkilidir ve mortalite belirteçidir (Zelicha, 2022). Yeşil Akdeniz diyetinin intrahepatik yağ oranında artış ile ortaya çıkan non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla diyet müdahaleleri 18 ay boyunca uygulanmıştır. Çalışma sonucunda ortalama ağırlık kaybı kontrol grubunda 0,4 kg, AD grubunda 2,7 kg ve YAD grubunda 3,7 kg olarak bulunmuştur. İntrahepatik yağ oranında YAD grubunda %38,9 azalma bildirilirken, AD grubunda %19,6 ve kontrol grubunda %12,2 azalma bildirilmiştir (Yaskolka Meir, 2021^b). Bu azalma, kontrol ve AD grubu için uluslararası kılavuzlarda da bildirildiği şekilde ağırlık kaybı ile ilişkilendirilmiştir. Ancak YAD grubundaki azalma ağırlık kaybından bağımsız olarak kırmızı etin kısıtlanması ve sebze tüketiminin artmasına bağlanmıştır (Baratta, 2021). Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı patogenezinde rol oynayan çok faktörlü süreçler de göz önünde bulundurularak yeşil Akdeniz diyetinin bu hastalık üzerine olumlu etkilerinin kapsamlı çalışmalarla desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır (Yaskolka Meir, 2021^b). Yapılan benzer bir çalışmada bel çevresi ölçümlerinde 18 ayın sonunda kontrol grubunda ortalama %3,6, AD grubunda ortalama %4,7 ve YAD grubunda ortalama %5,7 azalma olduğu görülmüştür (Zelicha, 2022).

Yeşil Akdeniz diyetinin kardiyometabolik risk ile ilişkisinin değerlendirildiği bir çalışmada diyet müdahalesi 6 ay boyunca uygulanmış ve 6. ayın sonunda yapılan ölçümlerde ortalama ağırlık kaybının YAD grubunda 6,2 kg, AD grubunda 5,4 kg ve kontrol grubunda 1,5 kg olduğu; bel çevresindeki ortalama azalmanın YAD grubunda 8,6 cm, AD grubunda 6,8 cm ve kontrol grubunda 4,3 cm olduğu görülmüştür. Ağırlık kaybında YAD grubu ile AD grubunda benzer etkiler olmakla birlikte, YAD grubunda bel çevresindeki azalmanın daha erken ve daha belirgin olduğu saptanmıştır. Bu farklılıklar özellikle erkek katılımcılarda daha anlamlı bulunmuştur. Yeşil Akdeniz diyeti düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL kolesterol) (YAD grubunda 6,1 mg/dL, AD grubunda 2,3 mg/dL azalma ve kontrol grubunda 0,2 mg/dL artma), diastolik kan basıncı (YAD grubunda 7,2 mmHg, AD

grubunda 5,2 mmHg ve kontrol grubunda 3,4 mmHg azalma), insülin direncinin homeostatik model değerlendirmesi (HOMA-IR) (YAD grubunda 7,7, AD grubunda 0,4 ve kontrol grubunda 0,2 azalma) ve bireylerin 10 yıllık kardiyovasküler hastalık riskini tahmin etmek için kullanılan Framingham Risk Skoru'nda (YAD grubunda %3,7, AD grubunda %2,3 ve kontrol grubunda %1,4 azalma) kontrol grubuna kıyasla daha anlamlı ve güçlü etkiler göstermiştir. Bu çalışma, polifenolce zengin yeşil Akdeniz diyetinin, geleneksel Akdeniz diyeti üzerine ek faydalar sunarak kardiyometabolik sağlığı daha da güçlendirebileceğini göstermektedir (Tsaban, 2021).

Kardiyovasküler ve proinflamatuvar belirteçlerin değerlendirildiği başka bir çalışmada ise 18 aylık diyet müdahalesi sonucunda AD grubunun kontrol grubuna göre, YAD grubunun ise AD grubuna göre kardiyovasküler hastalık ve inflamasyon risk parametrelerinde daha fazla iyileşme saptanmıştır. YAD grubunda büyük ölçüde baskın proinflamatuvar belirteçlerde (interlökin-1 reseptör antagonisti protein, interlökin-16, interlökin-18, trombospondin-2, leptin, prostasin, galektin-9 ve fibroblast büyüme faktörü 21) belirgin olumlu değişiklikler görülmüştür (Zelicha, 2024).

Kırmızı et tüketiminin azaltılıp Mankai su mercimeği tüketiminin arttığı yeşil Akdeniz diyetinin insanlarda demir homeostazı üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada 6 ay boyunca katılımcılara müdahaleleri uygulanmıştır. Bu uygulama ile günlük diyete ek olarak Mankai su mercimeğinden 13,5 mg/gün demir ve 0,24 mg/gün folat alımı sağlanmıştır. Çalışma sonucunda serum hemoglobin düzeylerinde YAD grubunda ortalama 0,23 g/dL artış, kontrol ve AD gruplarının her ikisinde de yaklaşık 0,1 g/dL azalma olduğu ve gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Serum demir ve transferrin saturasyonunun YAD grubunda anlamlı olarak arttığı (sırasıyla 8,21 µg/dL ve %2,39), kontrol grubunda ise anlamlı olarak azaldığı (sırasıyla 5,23 µg/dL ve %1,15) saptanmıştır. Benzer şekilde serum folik asit düzeyi YAD grubunda anlamlı olarak artış göstermiştir. Yeşil Akdeniz diyetinin demir homeostazı üzerine olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Yaskolka Meir, 2019). Aynı zamanda YAD'nin epigenomu düzenleme kapasitesinin yüksek olabileceği saptanmıştır. Bu düzenlemenin yalnızca tek karbon metabolizmasında folat gibi kilit faktörlerden değil, diyetin yüksek polifenol içeriğinin etkili olduğu düşünülmektedir (Hoffmann, 2023).

Belirli diyet kaynaklı parametrelerin beyin hacmi ve kronolojik yaş ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılan bir çalışmada hem nörodejenerasyon hem de beyin yaşı göstergesi olarak kullanılabilen hipokampus hacminin, inferior lateral ventrikül hacmine oranı kullanılmıştır. Başlangıçta bu orandaki sapmanın yüksek olduğu yani genç beyin yaşına sahip bireylerde daha düşük vücut ağırlığı, bel çevresi, kan basıncı, insülin direnci ve HbA1c düzeylerine sahip olduğu görülmüştür. Başlangıçtan 18 ay sonra ölçülen açlık kan glikozu, HbA1c ve HOMA-IR değerlerindeki azalma, orandaki sapmanın yükselmesi ve beyin yaşındaki artışın yavaşlaması ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki YAD grubunda kontrol grubu ve AD grubuna göre daha belirgindir. Mankai su mercimeği ve yeşil çay tüketiminin bu duruma yol açtığı düşünülmektedir. Glisemik kontrol yönünden ise kontrol grubunda %28,5, AD grubunda %31,6 ve YAD grubunda %58,3 iyileşme sağlandığı saptanmıştır. Glisemik kontrolün beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik bir mekanizma olduğu,

ayrıca yüksek polifenol içeren yeşil Akdeniz diyetinin (özellikle Mankai su mercimeği ve yeşil çay tüketimi kaynaklı) yaşlanmayla ilişkili beyin hacmi kayıplarının azaltılmasında ek faydalar sağlayabileceği öne sürülmüştür (Pachter, 2024).

Yeşil Akdeniz diyetinin yaşa bağlı beyin atrofisi üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla 224 birey (81 kontrol, 71 AD, 72 YAD) ile gerçekleştirilen bir çalışmada manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılarak nörodejenerasyon belirteçleri değerlendirilmiştir. Önceki çalışmaya benzer şekilde HOMA-IR, beyin atrofisindeki azalmanın güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkmıştır. Çalışma sonucunda yeşil Akdeniz diyeti özellikle 50 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde beyin atrofisini yavaşlatıcı yönde etkiler göstermiştir. Bunun nedeninin yeşil Akdeniz diyetinin polifenol içeriğinin, Mankai su mercimeği, yeşil çay ve ceviz tüketiminin yüksek olması; kırmızı ve işlenmiş et ürünleri tüketiminin düşük olması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Kaplan, 2022).

Yeşil Akdeniz diyetinin bazı hastalıklar ve potansiyel sağlık üzerine etkisinin değerlendirildiği çalışmalar Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tablo 1. Yeşil Akdeniz Diyetinin Bazı Hastalıklar ve Potansiyel Sağlık Üzerine Etkisinin Değerlendirildiği Çalışmalar

Referanslar	Çalışma Tasarımı	Yaş	Katılımcı Özellikleri	Çalışma Grupları	Diyet Protokolü	Uygulama Süresi	Çalışma Sonucu
Tsaban ve ark., 2022						18 ay	Başlangıçta, 6. ve 18 ay sonunda açlık ghrelin düzeyi ölçümleri alınmıştır. Başlangıçta kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir. Çalışma sonucunda cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde artma, kadınlarda azalma; çalışma gruplarına göre incelendiğinde en fazla artış YAD grubunda, en az artış kontrol grubunda görülmüştür. Erkek katılımcılarda açlık ghrelin düzeyi artışı, ağırlık kaybından bağımsız olarak insülin direnci ve visseral adipoz dokunun azalması gibi metabolik iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir.
Alufer ve ark., 2023			Abdominal obezite ve dislipidemiye sahip, anemik olmayan 294 birey	1. Kontrol Grubu (n=98)	1. Standart sağlıklı beslenme danışmanlığı	18 ay	Sabah 07:00 ile 07:30 arasında alınan kortizol (stres hormonu) düzeyleri başlangıçta, 6. ve 18. ay sonunda değerlendirilmiştir. Başlangıçta erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir. Altı aylık değerlendirme sonucunda gruplar arasında anlamlı bir değişim gözlenmemiştir. Çalışma sonucunda kontrol grubunda anlamlı olmayan bir artma, AD ve YAD grubunda anlamlı bir azalma görülmüştür. Yeşil Akdeniz diyetinin kortizol hormonu profiline ve metabolik sağlığa fayda sağlayabileceği öne sürülmüştür.
Yaskolka Meir ve ark., 2021 ^b	Randomize kontrollü	>30 yıl	%88 erkek (n=259)	2. Akdeniz Diyeti Grubu (AD) (n=98)	2. Kadınlar için 1200-1500 kkal/gün ve erkekler için 1500-1800 kkal/gün kişiselleştirilmiş diyet planı + 28 g/ ceviz	18 ay	Ortalama ağırlık kaybı ve intrahepatik yağ oranında azalma en fazla YAD grubunda, en az kontrol grubunda saptanmıştır. Yeşil Akdeniz diyetinin non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı üzerine olumlu etkilerinin olabileceği görülmüştür.
Zelicha ve ark., 2022			Ortalama yaş 51,1±10,5 yıl	3. Yeşil Akdeniz Diyeti Grubu (YAD) (n=98)	3. Kadınlar için 1200-1500 kkal/gün ve erkekler için 1500-1800 kkal/gün kişiselleştirilmiş diyet planı + 28 g ceviz + 800 mL yeşil çay + 100 g dondurulmuş bitkiden yapılan yeşil shake formunda Mankai	18 ay	Bel çevresi ölçümlerinde azalma en fazla YAD grubunda, en az kontrol grubunda saptanmıştır.
Tsaban ve ark., 2021			Ortalama beden kütle indeksi 31,3±4,0 kg/m ²			6 ay	Ortalama ağırlık kaybı ve bel çevresi ölçümlerinde azalma en fazla YAD grubunda, en az kontrol grubunda saptanmıştır. Yeşil Akdeniz diyeti LDL kolesterol, diastolik kan basıncı, HOMA-IR ve Framingham Risk Skoru'nda kontrol grubuna kıyasla daha anlamlı ve güçlü etkiler göstermiştir. Polifenolce zengin yeşil Akdeniz diyetinin, geleneksel Akdeniz diyeti üzerine ek faydalar sunarak kardiyometabolik sağlığı daha da güçlendirebileceği düşünülmektedir.
Zelicha ve ark., 2024						18 ay	AD grubunun kontrol grubuna göre, YAD grubunun ise AD grubuna göre kardiyovasküler hastalık ve inflamasyon risk parametrelerinde daha fazla iyileşme saptanmıştır. YAD grubunda büyük ölçüde baskın proinflamatuvar belirteçlerde belirgin olumlu değişiklikler görülmüştür.

Tablo 1. (devam) Yeşil Akdeniz Diyetinin Bazı Hastalıklar ve Potansiyel Sağlık Üzerine Etkisinin Değerlendirildiği Çalışmalar

Referanslar	Çalışma Tasarımı	Yaş	Katılımcı Özellikleri	Çalışma Grupları	Diyet Protokolü	Uygulama Süresi	Çalışma Sonucu		
Yaskolka Meir ve ark., 2019	Randomize kontrollü	>30 yıl	Abdominal obezite ve dislipidemiye sahip, anemik olmayan 294 birey %88 erkek (n=259) Ortalama yaş 51,1±10,5 yıl Ortalama beden kütle indeksi 31,3±4,0 kg/m ²	1. Kontrol Grubu (n=98) 2. Akdeniz Diyeti Grubu (AD) (n=98) 3. Yeşil Akdeniz Diyeti Grubu (YAD) (n=98)	1. Standart sağlıklı beslenme danışmanlığı	6 ay	Serum hemoglobin düzeylerinde YAD grubunda artış, kontrol ve AD gruplarının her ikisinde de azalma olduğu ve gruplar arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Serum demir ve transferrin saturasyonunun YAD grubunda anlamlı olarak arttığı, kontrol grubunda ise anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır. Benzer şekilde serum folik asit düzeyi YAD grubunda anlamlı olarak artış göstermiştir. Yeşil Akdeniz diyetinin demir homeostazı üzerine olumlu etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.		
Pachter ve ark., 2024					2. Kadınlar için 1200-1500 kkal/gün ve erkekler için 1500-1800 kkal/gün			kişiselleştirilmiş diyet planı + 28 g/ ceviz	Başlangıçtan 18 ay sonra ölçülen açlık kan glikozu, HbA1c ve HOMA-IR değerlerindeki azalma, orandaki sapmanın yükselmesi ve beyin yaşındaki artışın yavaşlaması ile ilişkili bulunmuştur. Bu ilişki YAD grubunda kontrol grubu ve AD grubuna göre daha belirgindir. Glisemik kontrol en fazla YAD grubunda, en az kontrol grubunda iyileşme göstermiştir. Glisemik kontrolün beyin yaşlanmasını yavaşlatmada kritik bir mekanizma olduğu, ayrıca yüksek polifenol içeren yeşil Akdeniz diyetinin yaşlanmayla ilişkili beyin hacmi kayıplarının azaltılmasında ek faydalar sağlayabileceği öne sürülmüştür.
Kaplan ve ark., 2022					3. Kadınlar için 1200-1500 kkal/gün ve erkekler için 1500-1800 kkal/gün			kişiselleştirilmiş diyet planı + 28 g ceviz + 800 mL yeşil çay + 100 g dondurulmuş bitkiden yapılan yeşil shake formunda Mankai	18 ay

AD: Akdeniz Diyeti, HbA1c: Hemoglobin A1c, HOMA-IR: İnsülin Direncinin Homeostatik Model Değerlendirmesi, LDL: Düşük Yoğunluklu Lipoprotein, YAD: Yeşil Akdeniz Diyeti

4. Sonuç

Yeşil Akdeniz diyeti, geleneksel Akdeniz diyetinin bitkisel bazlı ve polifenol açısından daha zengin bir varyasyonu olarak, sağlık üzerine kapsamlı ve çok yönlü olumlu etkiler sunmaktadır. Yeşil Akdeniz diyetinde spesifik olarak öne çıkan Mankai su mercimeği, yeşil çay ve ceviz gibi polifenolce zengin gıdaların düzenli tüketimi; insülin direnci, visseral yağlanma, LDL kolesterol, açlık glikozu ve HOMA-IR gibi parametrelerde anlamlı iyileşmeler sağlamaktadır. Aynı zamanda, stres hormonu olan kortizol düzeyinde azalma, demir homeostazında iyileşme, inflamatuvar belirteçlerin baskılanması ve yaşa bağlı beyin atrofisinin yavaşlaması gibi etkiler de diyetin kapsamlı yararları arasında yer almaktadır. Bu etkilerin yalnızca ağırlık kaybıyla sınırlı kalmadığı, diyetin içeriğindeki yüksek polifenol ve bitkisel protein kaynaklarının bu sonuçlarda doğrudan rol oynadığı anlaşılmaktadır. Özellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde nörodejeneratif süreçlerin yavaşlatılmasına katkı sağladığı ve beyin sağlığını destekleyici potansiyel taşıdığı görülmektedir. Tüm bu bulgular, yeşil Akdeniz diyetinin geleneksel Akdeniz diyetine kıyasla daha güçlü koruyucu etkiler oluşturabileceğini ortaya koymakta ve bu diyet modelinin kronik hastalıkların önlenmesinde ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesinde önemli bir beslenme stratejisi olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Ancak bu sonuçların farklı yaş gruplarında, uzun dönemli etkilerinin anlaşılabilmesi için daha geniş örneklemli, çok merkezli ve uzun süreli müdahale çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynakça

- Alufer, L., Tsaban, G., Rinott, E., Kaplan, A., Meir, A. Y., Zelicha, H., Ceglarek, U., Isermann, B., Blüher, M., Stumvoll, M., Stampfer, M. J., & Shai, I. (2023). Long-term green-Mediterranean diet may favor fasting morning cortisol stress hormone; the DIRECT-PLUS clinical trial. *Frontiers in Endocrinology*, 14, 1243910. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1243910>.
- Baratta, F., Pastori, D., & Del Ben, M. (2021). Commentary on "Effect of green-Mediterranean diet on intrahepatic fat: The DIRECT PLUS randomised controlled trial". *Hepatobiliary Surgery and Nutrition*, 10(5), 699-701. <https://doi.org/10.21037/hbsn-21-280>.
- Hoffmann, A., Meir, A. Y., Hagemann, T., Czechowski, P., Müller, L., Engelmann, B., Haange, S. B., Rolle-Kampczyk, U., Tsaban, G., Zelicha, H., Rinott, E., Kaplan, A., Shelef, I., Stumvoll, M., Blüher, M., Liang, L., Ceglarek, U., Isermann, B., von Bergen, M., Kovacs, P., Keller, M., & Shai, I. (2023). A polyphenol-rich green Mediterranean diet enhances epigenetic regulatory potential: The DIRECT PLUS randomized controlled trial. *Metabolism: Clinical and Experimental*, 145, 155594. <https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155594>.
- Kaplan, A., Zelicha, H., Yaskolka Meir, A., Rinott, E., Tsaban, G., Levakov, G., Prager, O., Salti, M., Yovell, Y., Ofer, J., Huhn, S., Beyer, F., Witte, V., Villringer, A., Meiran, N., Bakun Emesh, T., Kovacs, P., von Bergen, M., Ceglarek, U., Blüher, M., Stumvoll, M., Hu, F. B., Stampfer, M. J., Friedman, A., Shelef, I., Avidan, G., & Shai, I. (2022). The effect of a high-polyphenol Mediterranean diet (Green-MED) combined with physical activity on age-related brain atrophy: The Dietary Intervention Randomized Controlled Trial

- Polyphenols Unprocessed Study (DIRECT PLUS). *The American Journal of Clinical Nutrition*, 115(5), 1270–1281. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqac001>.
- Oikonomaki, D. (2025). Plant-based diets for CKD patients, green- based Mediterranean diet: A green nephrology view. *Transfusion and Apheresis Science*, 64(5), 104231. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2025.104231>.
- Pachter, D., Kaplan, A., Tsaban, G., Zelicha, H., Meir, A. Y., Rinott, E., Levakov, G., Salti, M., Yovell, Y., Huhn, S., Beyer, F., Witte, V., Kovacs, P., von Bergen, M., Ceglarek, U., Blüher, M., Stumvoll, M., Hu, F. B., Stampfer, M. J., Friedman, A., Shelef, I., Avidan, G., & Shai, I. (2024). Glycemic control contributes to the neuroprotective effects of Mediterranean and green-Mediterranean diets on brain age: The DIRECT PLUS brain-magnetic resonance imaging randomized controlled trial. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 120(5), 1029–1036. <https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2024.09.013>.
- Serino, A., & Salazar, G. (2018). Protective role of polyphenols against vascular inflammation, aging and cardiovascular disease. *Nutrients*, 11(1), 53. <https://doi.org/10.3390/nu11010053>.
- Tresserra-Rimbau, A., Rimm, E. B., Medina-Remón, A., Martínez-González, M. A., de la Torre, R., Corella, D., Salas-Salvadó, J., Gómez-Gracia, E., Lapetra, J., Arós, F., Fiol, M., Ros, E., Serra-Majem, L., Pintó, X., Saez, G. T., Basora, J., Sorlí, J. V., Martínez, J. A., Vinyoles, E., Ruiz-Gutiérrez, V., Estruch, R., Lamuela-Raventós, R. M. & PREDIMED Study Investigators. (2014). Inverse association between habitual polyphenol intake and incidence of cardiovascular events in the PREDIMED study. *Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases*, 24(6), 639–647. <https://doi.org/10.1016/j.numecd.2013.12.014>.
- Tsaban, G., Yaskolka Meir, A., Rinott, E., Zelicha, H., Kaplan, A., Shalev, A., Katz, A., Rudich, A., Tirosh, A., Shelef, I., Youngster, I., Lebovitz, S., Israeli, N., Shabat, M., Brikner, D., Pupkin, E., Stumvoll, M., Thiery, J., Ceglarek, U., Heiker, J. T., Körner, A., Landgraf, K., von Bergen, M., Blüher, M., Stampfer, M. J., & Shai, I. (2021). The effect of green Mediterranean diet on cardiometabolic risk; a randomised controlled trial. *Heart (British Cardiac Society)*, 107(13), 1054–1061. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317802>.
- Tsaban, G., Yaskolka Meir, A., Zelicha, H., Rinott, E., Kaplan, A., Shalev, A., Katz, A., Brikner, D., Blüher, M., Ceglarek, U., Stumvoll, M., Stampfer, M. J., & Shai, I. (2022). Diet-induced fasting ghrelin elevation reflects the recovery of insulin sensitivity and visceral adiposity regression. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 107(2), 336–345. <https://doi.org/10.1210/clinem/dgab681>.
- Yaskolka Meir, A., Tsaban, G., Zelicha, H., Rinott, E., Kaplan, A., Youngster, I., Rudich, A., Shelef, I., Tirosh, A., Brikner, D., Pupkin, E., Sarusi, B., Blüher, M., Stumvoll, M., Thiery, J., Ceglarek, U., Stampfer, M. J., & Shai, I. (2019). A green-Mediterranean diet, supplemented with mankai duckweed, preserves iron-homeostasis in humans and is efficient in reversal of anemia in rats. *The Journal of Nutrition*, 149(6), 1004–1011. <https://doi.org/10.1093/jn/nxy321>.
- Yaskolka Meir, A., Tuohy, K., von Bergen, M., Krajačnik-Brown, R., Heinig, U., Zelicha, H., Tsaban, G., Rinott, E., Kaplan, A., Aharoni, A., Zeibich, L., Chang, D., Dirks, B., Diotallevi, C., Arapitsas, P., Vrhovsek, U., Ceglarek, U., Haange, S. B., Rolle-Kampczyk, U., Engelmann, B., Lapidot, M., Colt, M., Sun, Q., & Shai, I. (2021^a). The

metabolomic-gut-clinical axis of mankai plant-derived dietary polyphenols. *Nutrients*, 13(6), 1866. <https://doi.org/10.3390/nu13061866>.

Yaskolka Meir, A., Rinott, E., Tsaban, G., Zelicha, H., Kaplan, A., Rosen, P., Shelef, I., Youngster, I., Shalev, A., Blüher, M., Ceglarek, U., Stumvoll, M., Tuohy, K., Diotallevi, C., Vrhovsek, U., Hu, F., Stampfer, M., & Shai, I. (2021^b). Effect of green-Mediterranean diet on intrahepatic fat: The DIRECT PLUS randomised controlled trial. *Gut*, 70(11), 2085–2095. <https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323106>.

Zelicha, H., Klötting, N., Kaplan, A., Yaskolka Meir, A., Rinott, E., Tsaban, G., Chassidim, Y., Blüher, M., Ceglarek, U., Isermann, B., Stumvoll, M., Quayson, R. N., von Bergen, M., Engelmann, B., Rolle-Kampczyk, U. E., Haange, S. B., Tuohy, K. M., Diotallevi, C., Shelef, I., Hu, F. B., Stampfer, M. J., & Shai, I. (2022). The effect of high-polyphenol Mediterranean diet on visceral adiposity: The DIRECT PLUS randomized controlled trial. *BMC Medicine*, 20(1), 327. <https://doi.org/10.1186/s12916-022-02525-8>.

Zelicha, H., Kaplan, A., Yaskolka Meir, A., Rinott, E., Tsaban, G., Blüher, M., Klötting, N., Ceglarek, U., Isermann, B., Stumvoll, M., Chassidim, Y., Shelef, I., Hu, F. B., & Shai, I. (2024). Altered proteome profiles related to visceral adiposity may mediate the favorable effect of green Mediterranean diet: The DIRECT-PLUS trial. *Obesity (Silver Spring, Md.)*, 32(7), 1245–1256. <https://doi.org/10.1002/oby.24036>.